

УӘЛИХАНОВТЫҢ ҒЫЛЫМИ МҰРАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫ ЖӘНЕ БАТЫРЛАР ИНСТИТУТЫНЫҢ ТАРИХИ КОНТЕКСТІ

Д.М. ОЛЖАБАЕВ

Абай атындағы ҚазҰПУ

Тарих және құқық факультеті

7М01603-Тарих: тарих біліміндегі цифрлық технологиялар мамандығының 2 курс
магистранты

Мақалада XIX ғасырдағы қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы мен дәстүрлі институттарының тарихи сипаты қарастырылады. Ру-тайпалық жүйе, билер, батырлар және ақсақалдар институттарының қоғамдық, саяси және тәрбиелік қызметі талданады. Сонымен қатар Шоқан Уәлиханов еңбектеріндегі батырлар институтының ғылыми түсіндірмесі ашылып, оның әлеуметтік-саяси және педагогикалық мәні айқындалады. Зерттеу нәтижесінде батырлар институтының ұлттық бірлік пен халықтық тәрбие жүйесіндегі орны көрсетіліп, Уәлиханов мұрасының қазіргі тарихи-педагогикалық зерттеулер үшін маңызы негізделеді.

Кілт сөздер: қазақ қоғамы, дәстүрлі институттар, батырлар институты, билер институты, Шоқан Уәлиханов, XIX ғасыр, халықтық тәрбие, тарихи педагогика.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности социальной структуры казахского общества XIX века и роль традиционных институтов в его развитии. Анализируется функционирование родоплеменной системы, институтов биев, батыров и аксакалов как социально-политических и воспитательных механизмов. Особое внимание уделяется научному наследию Шокана Валиханова, в котором институт батыров представлен как важный элемент общественной организации и народного воспитания. Результаты исследования показывают значение батыров в укреплении национального единства и формировании ценностных ориентиров, а также актуальность идей Валиханова для современной историко-педагогической науки.

Ключевые слова: казахское общество, традиционные институты, институт батыров, би, Шоқан Валиханов, XIX век, народное воспитание, историческая педагогика.

Abstract. The article examines the social structure of Kazakh society in the 19th century and the role of traditional institutions in its development. The study analyzes the tribal system and the institutions of biys, batyrs, and elders as socio-political and educational mechanisms. Particular attention is paid to the scholarly heritage of Shokan Valikhanov, where the batyr institution is interpreted as an essential component of social organization and folk pedagogy. The findings highlight the importance of batyrs in strengthening national unity and shaping moral values, as well as the relevance of Valikhanov's ideas for contemporary historical and pedagogical research.

Keywords: Kazakh society, traditional institutions, batyr institution, biys, Shokan Valikhanov, 19th century, folk education, historical pedagogy.

XIX ғасырдағы қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы мен дәстүрлі институттары көшпелі өркениеттің тарихи дамуы барысында қалыптасқан қоғамдық қатынастар жүйесін айқын көрсетеді. Бұл кезеңде қазақ қоғамы бір жағынан дәстүрлі әлеуметтік-саяси институттарын сақтап қалуға ұмтылса, екінші жағынан Ресей империясының отарлық саясатының ықпалымен елеулі өзгерістерге ұшырады. Сондықтан XIX ғасырдағы әлеуметтік құрылымды зерттеу қазақ

қоғамының ішкі эволюциясын және сыртқы ықпалдармен өзара әрекетін түсінуге мүмкіндік береді.

Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымының негізін ру-тайпалық жүйе құрады. Бұл жүйе қандас туыстыққа, ортақ шығу тегіне және тарихи жадқа сүйенді. Әлеуметтік қатынастардың басты реттеушісі ру ішіндегі дәстүрлер мен әдет-ғұрып нормалары болды. Рулық құрылым қоғамның әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз етіп, адамдар арасындағы өзара көмек пен жауапкершілікті нығайтты. Осы тұрғыдан алғанда, ру жүйесі тек әлеуметтік ұйым емес, сонымен қатар халықтық тәрбиенің де маңызды алаңы қызметін атқарды.

XIX ғасырдағы қазақ қоғамында әлеуметтік құрылым иерархиялық сипатта болды. Оның жоғарғы сатысында төре әулеті мен сұлтандар тұрды. Олар хандық биліктің мұрагерлері ретінде саяси басқару қызметін атқарды. Төрелердің билігі заңдық негізден гөрі дәстүр мен тарихи беделге сүйенді. Бұл билік формасы қазақ қоғамында легитимділік ұғымының ерекше үлгісін қалыптастырды.

Қазақ қоғамындағы маңызды дәстүрлі институттардың бірі - билер институты. Билер соттық, құқықтық және моральдық мәселелерді шешуде жетекші рөл атқарды. Олар әдет-ғұрып құқығын жетік меңгерген, шешендігімен, әділдігімен танылған тұлғалар болды. Билер институты құқықтық тәртіпті сақтаумен қатар, жас ұрпаққа әділдік, жауапкершілік, сөз қадірін түсіну сияқты құндылықтарды дарытқан тәрбиелік институт ретінде де қызмет етті.

Батырлар институты қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымында әскери-саяси қызмет атқарды. Батырлар ел қорғау ісінде, сыртқы қауіп-қатерге қарсы күресте жетекші күшке айналды. XIX ғасырда жоңғар шапқыншылығының салдары мен шекаралық қақтығыстар батырлар институтының маңызын арттырды. Батырлар тек соғыс адамы ғана емес, халықтың рухын көтеруші, ел бірлігін нығайтушы тұлғалар болды. Батыр бейнесі халықтық тәрбиеде ерлік пен отаншылдықтың символына айналды.

Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымында ақсақалдар институты да маңызды орын алды. Ақсақалдар ру мен ауыл ішіндегі тәртіпті сақтаушы, салт-дәстүрдің орындалуын қадағалаушы, даулы мәселелерде бітімгерлік қызмет атқарушы болды. Бұл институт ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз етіп, өмірлік тәжірибені жастарға жеткізудің негізгі тетігі ретінде қызмет етті.

XIX ғасырдағы қазақ қоғамында шаруашылыққа негізделген әлеуметтік жіктелу де байқалды. Байлар, орта шаруалар және кедейлер арасындағы айырмашылық мал санына, экономикалық мүмкіндіктерге байланысты қалыптасты. Дегенмен бұл жіктелу қатаң әлеуметтік тосқауылдар тудырмады, себебі көшпелі қоғамда өзара көмек пен қауымдық жауапкершілік принциптері сақталды.

Отарлық басқару жүйесінің енгізілуі XIX ғасырдың екінші жартысында қазақ қоғамының дәстүрлі институттарына елеулі ықпал етті. Хандық биліктің жойылуы, болыстық-билік жүйенің енгізілуі дәстүрлі басқару формаларының әлсіреуіне әкелді. Соған қарамастан билер, ақсақалдар және батырлар институттары халық санасында ұзақ уақыт бойы сақталып, ұлттық болмыстың тірегіне айналды.

Педагогикалық тарих тұрғысынан XIX ғасырдағы қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы мен дәстүрлі институттары бейресми тәрбие жүйесінің негізі болды. Отбасы, ру, қауым аясында жүзеге асқан тәрбие үлгісі жеке тұлғаны қоғам мүддесіне қызмет етуге, үлкенді құрметтеуге, елдік жауапкершілікті сезінуге бағыттады. Бұл тәжірибе қазіргі ұлттық тәрбие тұжырымдамасын тарихи сабақтастық негізінде дамытуға мүмкіндік береді.

XIX ғасырдағы қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы мен дәстүрлі институттары көшпелі өркениеттің әлеуметтік ұйымдасуының күрделі әрі үйлесімді жүйесін көрсетеді. Билер, батырлар, ақсақалдар және ру-тайпалық құрылымдар қоғамның саяси, құқықтық және тәрбиелік қызметін

қатар атқарды. Бұл тарихи тәжірибе қазақ халқының әлеуметтік дамуын ғана емес, ұлттық педагогикалық ойдың қалыптасуын түсінуде де маңызды ғылыми негіз болып табылады.

Қазақ қоғамындағы батырлар институты - дәстүрлі әлеуметтік құрылымның, әскери-саяси мәдениеттің және халықтық тәрбиенің маңызды құрамдас бөлігі. Бұл институттың тарихи мәнін ғылыми тұрғыда алғаш жүйелі зерттеген тұлғалардың бірі - Шоқан Уәлиханов. Оның еңбектерінде батырлар феномені тек әскери ерлік иелері ретінде емес, қоғамдық өмірде ерекше әлеуметтік, саяси және тәрбиелік қызмет атқарған тарихи институт ретінде қарастырылады.

Ш. Уәлиханов қазақ қоғамындағы батырлар институтын көшпелі өркениеттің тарихи дамуының заңды нәтижесі ретінде түсіндіреді. Ол батырларды тек соғыс уақытындағы қолбасшы немесе жауынгер емес, бейбіт кезеңде де ел бірлігін сақтауға, руаралық қатынастарды реттеуге, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты әлеуметтік топ ретінде сипаттайды. Осы арқылы ғалым батырлар институтының көпқырлы сипатын ашып көрсетеді.

Уәлиханов еңбектерінде батырлар институтының әлеуметтік-саяси мәні айқын көрінеді. Батырлар хандық биліктің тірегі, халық пен билік арасындағы байланысты қамтамасыз етуші күш ретінде бағаланады. Хан билігінің әлсіреу кезеңдерінде батырлар ел тағдырын шешкен негізгі тұлғаларға айналған. Бұл жағдай қазақ қоғамында биліктің тек формалды құрылымдармен емес, жеке тұлғаның беделі мен ерлігі арқылы да жүзеге асқанын дәлелдейді.

Ш. Уәлиханов батырлар институтын зерттеу барысында оның моральдық-этикалық негіздеріне ерекше назар аударады. Батыр болу тек қару ұстап, жауға қарсы шығумен шектелмейді, ол үшін адалдық, әділдік, халыққа қызмет ету, уәдеге беріктік сияқты қасиеттер міндетті болған. Осы тұрғыдан алғанда батырлар институты халықтық мораль нормаларын қалыптастыратын және ұрпаққа жеткізетін тәрбие мектебі қызметін атқарды.

Батырлар институтының маңызды қыры - оның педагогикалық қызметі. Уәлиханов батырлар бейнесінің халық ауыз әдебиетінде, жыр-дастандарда кеңінен насихатталуын кездейсоқ құбылыс емес деп түсіндіреді. Батырлар туралы эпостар жас ұрпақты ерлікке, елжандылыққа, жауапкершілікке тәрбиелеудің тиімді құралы болған. Бұл арқылы батырлар институты бейресми, бірақ қуатты халықтық тәрбие жүйесінің негізін қалады.

Ш. Уәлиханов батырлар институтының қалыптасуын тарихи жағдайлармен байланыстырады. Сыртқы қауіп-қатер, жоңғар шапқыншылығы, шекаралық қақтығыстар қазақ қоғамында әскери қабілеті жоғары, беделді тұлғалардың алдыңғы қатарға шығуына себеп болды. Осындай жағдайда батырлар халықтың қорғаны ғана емес, ұлттық бірліктің символына айналды. Бұл тарихи тәжірибе батырлар институтының қоғамдағы орнының уақытша емес, жүйелі сипатта болғанын көрсетеді.

Ғалым еңбектерінде батырлар институты билер және хандар институтымен өзара байланыста қарастырылады. Батыр - күш пен ерліктің, би - ақыл мен әділдіктің, хан - саяси биліктің иесі ретінде сипатталады. Бұл үштік қазақ қоғамындағы басқару мен тәрбие жүйесінің тұтастығын қамтамасыз еткен. Мұндай құрылым жас ұрпақтың санасында қоғамның үйлесімді моделін қалыптастыруға ықпал етті.

Педагогикалық тарих тұрғысынан алғанда, Ш. Уәлиханов сипаттаған батырлар институты үлгі арқылы тәрбиелеудің классикалық үлгісі болып табылады. Батырлардың өмір жолы, мінез-құлқы, ел үшін жасаған қызметі жас буынға нақты тұлғалық бағдар берді. Бұл қағида қазіргі педагогикадағы тұлғалық-бағдарлы оқыту мен құндылыққа негізделген тәрбиемен мазмұндық тұрғыда үндеседі.

Қорытындылай келе, Шоқан Уәлиханов еңбектерінде қазақ қоғамындағы батырлар институты әлеуметтік-саяси құрылым ғана емес, ұлттық тәрбиенің, тарихи сананың және рухани құндылықтардың маңызды өзегі ретінде ашылады. Батырлар институтын педагогикалық тұрғыда

зерделеу қазіргі ұлттық тәрбие жүйесін тарихи сабақтастық негізінде байытуға мүмкіндік береді. Уәлихановтың ғылыми мұрасы бұл бағытта теориялық әрі әдістемелік негіз бола алады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Бекмаханов Е. Б. Казахстан в 20-40 гг. XIX века. Алма-Ата, 1992.
2. Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. Алматы, 1996.
3. Зиманов С. З. Общественный строй казахов первой половины XIX века. Алма-Ата, 1958.
4. Бес ғасыр жырлайды. Екі томдық. Бірінші том. Алматы, 1989.
5. Оразбаева А.И. Дәстүрлі қазақ қоғамына тән билер институты. Алматы, Дайк-Пресс, 2004.
6. Байболұлы Қ. Төле би. Дастандар. Алматы, 1991.
7. Материалы по казахскому обычному праву. Алма-Ата, 1948.
8. Төрекұлов Н., Қазбеков М. Қазақтың би-шешендері. 1,2-кітаптар. Алматы, 1993.
9. Үш пайғамбар. Алматы, 1992.
10. Басин В. Я. Россия и казахские ханства в XVI-XVIII вв.: Казахстан в системе внешней политики Российской империи. Алма-Ата, 1971.
11. Толе - великий бий. Алматы, 1993.
12. Казахско-русские отношения в XVI-XVIII вв. Алма-Ата, 1961.
13. Сулейменов Р. Б., Моисеев В. А. Из истории Казахстана XVIII века. (О внешней и внутренней политике Аблая). Алма-Ата, 1988.